

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AMERIKA YOSHLAR SLENGIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960527>

Xojiyeva Mahzuna Baxriddin qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti, 2-kurs magistratura talabasi

Tel: +998911454637

Annotatsiya.

Ma'lumki, 21-asr "Texnologiyalar asri" deb nom oldi. Hayotning barcha sohalarida texnologiyalarni, ularning egallagan o'rni, ta'siri va samarasini ko'rish mumkin. Bu texnologiyalar, gadjetlar nafaqat hayotimizga, balki nutqimizga, tilimizdagi ba'zi so'zlarni o'zgarishiga ham ta'sir etmoqda. Ushbu maqola amerika yoshlar slengiga bag'ishlangan bo'lib, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarning til rivojlanishiga ta'sirini ochib berishga harakat qilingan. Maqolada yoshlar muloqotida internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o'yinlar va sms-xabarlarining o'rni, ularning yoshlar slengiga ta'siri o'rganilgan. Yoshlar orasida internet bilan bog'liq bo'lgan slenglar qay tarzda ommaviylashuvi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar.

sleng, yoshlar slengi, internet, emoji, sms-xabar, abreviatura, akronim.

Hozirgi vaqtda deyarli har bir kishi o'z nutqida slenglardan foydalanadi. Lekin, hamma ham bu so'z va iboralar sleng birliklari ekanligini tushunmaydi. Ba'zan sleng iboralar adabiy tildan ustun hisoblanadi. Chunki, ba'zi holatlarda shaxs o'z fikrini ulardan foydalanmasdan ifoda etolmaydi. Sleng ijtimoiy hayotning barcha sohalarini qamrab oladi, u deyarli barcha vaziyatlarni tavsiflaydi, chunki sleng so'z va iboralar so'zlovchining suhbat mavzusiga hissiy munosabati natijasida paydo bo'ladi. Metafora, semantik hazil va so'z o'yinlari, ifodaviyligi qisqa va lo'nda xususiyatlari bilan yoshlar slengi rasmiy nutqdan ajralib turadi [5].

Ijtimoiy munosabatlarning yangi shakllari ma'lum darajada jamiyatning ijtimoiy jihatdan eng istiqbolli qatlami bo'lgan yoshlarga ta'sir ko'rsatdi, ularning lingvistik qobiliyatlari va nutqiy xulq-atvori tilning boshqa ijtimoiy quyi tizimlarining, shu jumladan adabiy tilning so'zlashuv nutqining rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Yoshlar slengi yoshlarning kundalik muloqot tili sifatida ularning rivojlanish darajasi, qiziqishlari, didlari va ehtiyojlarining o'ziga xos ko'rsatkichidir.

Devid Kristallning fikricha, internet va uyali aloqa orqali paydo bo'lgan yangi til uslubi va so'z shakllarini ishtiyoq va zavq bilan qabul qilish kerak. Yangi texnologiyalar ta'siri til rivojlanishiga olib keladi [1].

Yoshlar o'rtasida sleng so'zlarning ommalashuviga hozirgi kunda internet tarmoqlari ham katta hissa qo'shmoqda. Chunki, internet insoniyat tarixidagi ulkan axborot manbai hisoblanadi. Aloqaning soddaligi va yuqori darajada mavjudligi tufayli tarmoq foydalanuvchilari internetdan nafaqat yangi ma'lumot va bilimlarni olishning yuqori texnologiyali usuli, balki aloqa va ko'ngil ochish vositasi sifatida ham foydalanish imkoniyatiga ega.

Internetga kirish, ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar bilan suhbatlashish, turli forumlarga qo'shilish orqali biz bir qator so'zlarning qisqartma va abreviaturalariga duch kelamiz. Ba'zan bu so'zlar murakkab bo'lganidan ma'nosini tushunishga harakat qilamiz. Bu so'z va iboralar internet slengini tashkil etib, ingliz tilida "chatspeak, netspeak, cyber slang, Internet shorthand" kabi mashxur terminlar bilan ham ishlatiladi.

Sleng asosan yosh avlod nutqi bilan bog'liq bo'lib, u yoshlarning turmush tarzi, fikrlash, kiyinish va xulq-atvori, shuningdek, muloqotdagi zamonaviy tendentsiyalar bilan chambarchas bog'liq. Ular minglab internet foydalanuvchilari o'rtasida ommalashgan.

Sleng atamalar ularni biladigan va tushunadiganlar bilan muloqot qilishni osonlashtiradi, biroq bilmaganlar uchun bu so'z va iboralarni ma'nosini anglash uchun vaqt kerak bo'ladi. Sleng so'z va iboralar, ayniqsa, turli avlod vakillari muloqot qilganida noqulaylik keltirib chiqaradi.

Internetda turli xil onlayn guruhlar uchun yangi so'zlarni yaratishga imkon beradigan ko'plab ma'lumotlar mavjud. Shu sababli, internet yangi sleng so'z va iboralarni shakllantirish uchun qulay zaminga aylanmoqda. Internet slengi aslida internet guruhlarini a'zolarini o'zlarining shaxsiy xususiyatlarini namoyon qilish uchun imkon beradi. Bu orqali ular o'zlarini ifoda etish uchun yangi, o'ziga xos so'zlarni yaratishga extiyoj sezadi.

Slenglardan foydalanish yoshlar orasida tengdoshlaridan o'zini ajratib ko'rsatishning eng keng tarqalgan usuli bo'lib, yoshlar kundalik muloqotida undan maksimal darajada foydalanishga harakat qiladilar. Turli onlayn forumlar va muloqotlar sababli slenglar internet olamida yozma shaklda uchraydi. Sleng o'zgarishlarga tez moslashadi va bu sleng haqida beqaror, tez o'zgaruvchan muloqot tili deb ta'riflashga imkon beradi.

Internetning slenglarga ta'siri haqida gap ketganda, birinchi navbatda, abreviatura usuli haqida aytiladi. Chunki, internetdagi slengga tegishli

atamalarining aksariyati abreviaturalardan tashkil topgan. Bu abreviaturalarni ikkita keng turga ajratish mumkin: umumiy va faqat ma'lum bir ijtimoiy tarmoq guruhlariga xos sleng so'z va iboralar.

Umumiy qo'llaniladigan abreviaturalar keng tarqalgan bo'lib, ular ko'pchilikka tanish bo'lib qolgan. Bu abreviaturalardan nafaqat ingliz tilida so'zlashuvchi shaxslar, balki shu tilni endi o'rganayotganlar ham biladi. Masalan: IDK - I don't know (men bilmayman), IMHO - in my humble opinion (mening shaxsiy fikrim), OMG - Oh my God! va hkz.

Ikkinchi turga tanishuv saytlarida va onlayn o'yinlarda qo'llaniladigan abreviaturalar kiradi. Bu slenglar faqat shu saytdagi yoki o'yindagi a'zolar uchungina ma'lum bo'lib, boshqa holatlarda keng foydalanilmaydi. Masalan, tanishuv saytlariga xos bo'lgan ASL (age, sex, location) - "yosh, jins, yashash manzili" ma'nosini anglatadi. GG (get good) "get better" iborasini grammatik jihatdan xato ishlatish hisoblanib, onlayn o'yinlarda yangi boshlagan o'yinchilarga nisbatan nafrat so'zi sifatida eski ishtirokchilar tomonidan qo'llaniladi.

Sleng so'z va iboralar matnli xabarlarda turli yo'llar bilan, asosan qisqartmalar, belgilar yoki simvollar bilan ifodalanadi. Bunday muloqotning asosiy vazifasi sms-xabarni tez, qisqa, odatda ko'p sonli so'zlar bilan va maxsus grammatik qoidalarsiz yozishdan iborat. Bu, odatda, ba'zi ko'nikmalarni, shuningdek, xabarni osonroq va eng muhimi, tezroq qilishga yordam beradigan turli qisqartmalar va belgilarni boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

SMS-muloqotning eng yorqin namunalari elektron pochta yoki xabarlarni yozish bo'lib, ular bir necha usulda ifodalanadi:

- qisqartirilgan shakldagi ma'lum ma'noni ifodalovchi bir qator harflardan foydalanish: rox-rocks, thanx-thanks, X-mas-Christmas;

- bitta harf butun so'zni ifodalaydi: b-be, c-see, r-are, u-you;

- "-ing" shakli ko'p hollarda "-in" bilan almashtiriladi: comin-coming, eatin-eating;

- so'zni ifodalash uchun harflarga alternative sifatida raqamlardan foydalaniladi: l8r-later, 2morrow-tomorrow, be4- before, 4u-for you.

Internet slenglarining yana bir keng tarqalgan formasi "emoji" yoki "smayliklar" hisoblanadi. Emojilar yuz ifodasini tasvirlash va his-tuyg'ularni ifodalash uchun yozilgan belgilar hisoblanadi. Asrimizning dastlabki o'n yilligida, tugmali telefonlar davrida quyidagicha emojilardan foydalanilgan: " :)" - ikki nuqta ko'zlarni, qavs esa og'izni ifodalaydi, xursand bo'lgan odam ma'nosini beradi.

Lekin, vaqt o'tgan sari, hayotimizga smartfon singari aqlli telefonlar kirib kelganidan so'ng, emojilar ham o'zgardi. Internetning rivojlanishi, onlayn muloqot

saytlarining tobora ko'payib borishi ularga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Yoshlar o'z yozishmalarini yanada boyitish, hissiyotlarini ifodalash uchun turli emojilardan foydalana boshladi. Masalan, - mast ekanlikni yoki yuzni burishtirish ma'nosini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi globallashuv asri tilshunoslikni ham chetlab o'tmayapti. Yangidan- yangi slenglar paydo bo'lmoqda. Internetdagi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, internetdagi odamlarning taxminan 80% - 90% o'z xabarlarida sleng so'zlaridan foydalanadi va odamlarning taxminan 45% -55% uyali telefon xabarlarida sleng tilidan foydalanadi, bu foizlar sleng tilining ta'siri juda katta ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Crystal, D. (1995). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование. // Вопр. языкознания. - М., 1996. - №3 с. 32-41.
3. Иванов В.Е. Интернет в формировании диалогического пространства в социокультурной среде // Мир психологии, 2000. № 2.
4. Куликова А.В. Особенности Интернет-коммуникаций // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. - 2012. - №4 (28). - С. 19 - 24.
5. Лаптева, Ю.В. Функции молодежного сленга [Текст] / Ю.В. Лаптева // Вестник Московского государственного областного университета. - 2012. -№1. - С. 158-161.